

ORIENTAL UNIVERSITETI
SHARQ TILLARI KAFEDRASI

**«SHARQ TILLARI TADQIQI
VA TA'LIMI MUAMMOLARI»**

**RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
ANJUMAN MATERIALLARI**

10-dekabr, 2024-yil

TOSHKENT-2024

Mas’ul muharrir:

Mamataxunov Nozimjon – Oriental universiteti rektori

Ma’sul muharrir o‘rinbosari:

Nasirova Malika – Oriental universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori

Tahrir hay’ati:

Meliboyev Mirkomil – Oriental universiteti Filologiya fakulteti menejeri
Rahmatova Gavhar – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası mudiri, dotsent
Djurayeva Feruza – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası dotsenti
Ikromjonov Akmaljon – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası v.b. dotsenti
Isamutdinov Azizbek – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
Mirsadikov Ulug‘bek – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
Tadjiyeva Umida – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

Nashrga tayyorlovchi:

Sotvoldiyev Sirojiddin – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

Sodiqov Qosimjon – Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
“Turkshunoslik” Oliy maktabi professori, filologiya fanlari doktori
Rustamiy Salima – Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası professori

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas’uldirlar.

Ushbu to‘plam Oriental universiteti Kengashining 2024-yil “___” _____dagi ___-sonli yig‘ilishi qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

“Sharq tillari tadqiqi va ta’limi muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: Oriental universiteti, 2024. – 396 bet.

To‘plamda Oriental universitetida o‘tkazilgan “Sharq tillari tadqiqi va ta’limi muammolari” deb nomlangan respublika ilmiy-amaliy anjumanida ishtirok etgan taniqli olimlar, yosh tadqiqotchilarning ma’ruzalari jamlangan. Maqolalarda sharq tillari va adabiyotining nazariy masalalari, xorijiy tillar o‘qitish metodikasi, manbashunoslik kabi sohalarga oid dolzarb masalalar yoritilgan.

Материалы республиканской научно-практической конференции на тему “Проблемы исследования и преподавания восточных языков”. – Ташкент: Университет Oriental, 2024. – 396 стр.

В сборнике представлены доклады известных ученых и молодых исследователей, принявших участие в республиканской научно-практической конференции “Проблемы исследования и преподавания восточных языков”, проведенной в Университет Oriental. В статьях освещаются актуальные вопросы теории восточных языков и литературы, методики преподавания иностранных языков, а также источниковедения.

Materials of the Republican Scientific and Practical Conference “Problems of Research and Teaching of Oriental Languages”. - Tashkent: Oriental University, 2024. - 396 pages.

The collection comprises reports from prominent scholars and young researchers who participated in the Republican scientific-practical conference titled “Problems of Research and Teaching of Oriental Languages” held at Oriental University. The articles address current issues related to theoretical aspects of Oriental languages and literature, methodologies of teaching foreign languages, and source studies.

البحوث المشاركة في المؤتمر العلمي التطبيقي الجمهوري تحت عنوان "قضايا الدراسات في اللغات الشرقية وتعليمها".
– طشقند: جامعة أورينتال، 2024م. – 396 صفحة.
تحتوي المجموعة على المحاضرات و الدراسات لمشاهير العلماء والباحثين الذين شاركوا في المؤتمر العلمي التطبيقي الجمهوري تحت عنوان "قضايا الدراسات في اللغات الشرقية وتعليمها" الذي تم عقده في جامعة أورينتال. فهذه الدراسات تلقي الضوء على مجالات عديدة مثل المسائل النظرية للغات الشرقية وأدبها، ومنهجية تدريس اللغات الأجنبية، كما يتضمن القضايا المعاصرة ودراسات المصادر.

**XX ASRNING 60-YILLARIDA MISR ADABIYOTIDA
ROMANCHILIK RIVOJI**

Nasiba UMAROVA,

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asrning 60-yillaridagi Misr adabiyotida ro'y bergan adabiy jarayonlar va romanchilik rivoji tadqiq qilingan. Misr romanchiligi rivojida o'ziga xos o'rinni egallagan "Yangi mavj" oqimi haqida, uning asosiy tamoyillari, tarafdorlari tog'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: *roman, realizm, modernizm, "yangi mavj" oqimi, g'arb adabiyoti, milliy adabiy meros.*

Roman taraqqiyot yo'li har bir jamiyat, har bir millat, har bir xalqning badiiy-estetik qarashlari va qadriyatlarini, badiiy tafakkuri, fikr-o'ylari, qiziqishlari, qiynayotgan muammolari kabi bir qancha xususiyatlarining badiiy in'ikosi sifatida shakllanib, o'sha elatning badiiy tafakkuri darajasini bildirar ekan, u har bir davr uchun asosiy mezon bo'lib qolaveradi.

Romanning paydo bo'lish tarixiga nazar tashlasak, uning ilk shakllari antik davrning xalq og'zaki ijodi namunalarida uchraydi. Adabiy tanqidchi olim M.Baxtin roman ilk shakllari va uning nazariyasi bir vaqtning o'zida antik davrning o'zidayoq shakllandi, - deb izohlaydi.

Rus tanqidchi olimi N.S.Leytes o'zining "Roman badiiy tizim sifatida" deb nomlangan asarida roman janrining ilk nazariyotchi olimi sifatida XVIII asr nemis ma'rifatparvari F.Blakenburgni keltirib o'tadi. To'g'ri, romanni janr sifatida ilmiy tahlil etish, uning nazariyasini yaratish XVII asrdan boshlangan bo'lsa-da, uning mukammal ilmiy tadqiqotlari bir qancha olimlar X.Viland, G.Filding, X.Blakenburglar tomonidan XVIII asrda olib borildi.

Roman janrini o'rganish va uni tadqiq etish bo'yicha M.Eynxenbaum, Y.Tinyanov, M.Baxtin, E.Meletinskiy kabi olimlar bir qancha ishlar olib borishgan. Adabiyotchi olim M.Baxtin o'z asarida "Roman janr shakllantiruvchi kuchlari ko'z oldimizda harakat qilmoqda. Roman janrining paydo bo'lish va shakllanish davri tarixiylik maqomiga ega bo'ladi. Roman janr sifatida belgilab beruvchi asosiy o'lchov hali yaratilgani yo'q va biz uni janr sifatida imkoniyatlarini aniqlay olmaymiz degan ilmiy xulosasini berib o'tdi¹⁵³.

Ha, darhaqiqat har qaysi roman poetik tahlilidagi janr me'yor va mezonlari, badiiy usullari, tasviriy vositalari, g'oyaviy tamoyillari, uslubiy o'zgarishlari har qanday davrda o'zgaradi, yangilanadi, takomillashadi. Shuning uchun ham roman

¹⁵³ Бахтин М. Эпос и роман // Вопросы литературы, 1970. – №1. – С. 95.

janri taraqqiyotini ma'lum bir qonuniyatga bo'ysundirishning yoki ma'lum bir qolipga solishning ham iloji yo'q. Roman tadriji – davriy hodisa bo'lib, u doim o'zgarishda va yangicha izlanishda bo'ladi. Shu sabab bu janr xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yana yangicha talqinlar va yangicha yondashuvlar paydo bo'lib boraveradi.

XX asr Misr romanchiligi haqida so'z yuritish ekanmiz janr rivojida ikkita asosiy yo'nalish – realizm va modernizm ustunligiga amin bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda bir qancha romanlarda tanqidiy realizmga xos tamoyillar ham amal qilganligini ko'rishimiz mumkin.

Misr romanchiligining tarixi, taraqqiyot tamoyillari qisman o'tmish va asosan zamonaviy voqelik bilan belgilanishini hisobga olgan holda, XX asrga kelib avval g'arb romanchiligi so'ngra rus romannavisligi va bir tarafdin milliy meros an'analari ta'siri ostida shakllanganini kuzatamiz.

Misrdagi tarixiy-siyosiy, ijtimoiy-madaniy hodisalar albatta yozuvchilar e'tiboridan chetda qolmay, yangi o'zlashgan uslublar va yangi usullardan foydalangan holda romanlar yaratila boshlandi. Bu romanlar o'sha davr qiyofasini yorqin aks ettiruvchi oyna misol Misr xalqining ijtimoiy va g'oyaviy qarashlarini o'zida mujassam etdi.

Misr adabiyoti so'ngi ikki asr davomida yangilanish jarayonlarini boshdan kechirdi. Xususan, XX asrning ikkinchi yarmidan zamonaviy arab adabiyotida nasriy janrlar qissa qosira (qisqa hikoya), qissa tovila (uzun hikoya), rivaya (roman) kabilar yanada rivoj topdi. Ilk paydo bo'lgan davrda g'arb romanchiligi shakllarini o'zida shakllantirgan arab romani ta'sirchan-ma'rifiy jihatlaridan tortib, to XX asr Yevropa adabiyotida keng tarqalgan realistik roman - epopeya darajasigacha yetdi. Yevropa va rus adiblari romanlarining uslubi, kompozitsiyasidan o'rganish G'arbning tabiiy-ilmiy, ijtimoiy falsafiy g'oyalari orqali kechdi.

XX asrning 60-yillarida Misr adabiyotida "Yangi mavj" yo'nalishi keng tarqaldi. Bu oqim vakillari ko'pchilikni tashkil etardi. Yangi mavj oqimi tarafdorlari bo'lgan yosh yozuvchilar o'zlarini "Al-Voqeuna al-judud" – yangi realistlar deb atashardi. Bu oqimning o'ziga xosligi yozuvchilarning muayyan hodisalarga yondashuvida, ularning shaxsiy qarashlari va tajribalariga tayanishida namoyon bo'ldi. Endi yosh yozuvchilar nafaqat ijtimoiy shartlangan dunyoqarash bilan, balki fiziologik, psixologik, biologik va tarixiy omillarga asoslangan nuqtai nazardan ham fikrlay boshladilar. Ular o'z asarlarida dunyo muhitida shakllangan insonni emas, balki insonning hissiy kechinmalari orqali shakllangan dunyo tasavvurini tasvirladilar. Bunda yozuvchilar xayol va tasavvur erkinligiga tayandilar.

"Yangi mavj oqimi"ning iste'dodli vakillari orasida Muhammad Hofiz, Rajab, Ibrohim Aslan, Jamol al-Gitaniy, Ziy ash-Sharqoviy, Abdul-Hakim Qosim, Hasan Muhosib, Ahmad Hoshim ash-Sharif, Baho Tohir, Majid Tobiya, Yahyo at-Tohir Abdullohlar bor edi. Ular dastlab hikoyalarda o'zlarini sinab ko'rgan bo'lsalar, keyinchalik romanlar yaratishda katta yutuqlarga erishdilar. Ular yangicha fikr yuritib, shaklan va mazmunan yangi asarlarni ommaga taqdim etdilar. Bu o'rinda yozuvchi Yusuf al-Quayyid o'z asarlarida Yuqori Misr qishloqlari obrazini yorqin tasvirlab, undagi ijtimoiy muhitni aniq aks ettirdi. Uning fikricha: "Har bir misrlik

romannavis yozuvchi Misrning ijtimoiy hayotini eski uslubda – yigit va qizlar o'rtasidagi muhabbatni yoki mamluklar davri voqealarini tasvirlamasdan, balki o'z vatanining muammolari haqida qayg'urgan holda tasvirlashi lozim”¹⁵⁴.

XX asrning ikkinchi yarmida Sharq adabiyotining rivojlanishida yangi badiiy idrok va estetik dunyoqarash alohida ahamiyat kasb etdi. Zamonaviy davrda turli milliy madaniyatlar va estetik qadriyatlar o'rtasidagi o'zaro aloqa jarayoni kuchaydi. Bu G'arb adabiyotining Sharq adabiyotiga ta'siri hamda Sharqning G'arbga ta'siri kuchayganida yaqqol namoyon bo'ldi.

Kundan-kunga o'zgarib borayotgan an'anaviy realizm usuli boshqa adabiy oqimlar bilan uyg'unlashib, ularning she'riy imkoniyatlaridan foydalanishga intildi.

XX asrning 60-yillaridagi murakkab tarixiy vaziyat va sharoitlar arab adabiyotiga G'arb va modernistik oqimlarning estetik tamoyillariga asoslangan subyektiv-idealistik falsafiy qarashlarning ta'sir etishiga sabab bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, adabiyot an'anaviy jihatlarga bog'liq o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qoldi. Aynan shu jihatlar tufayli u arab adabiyotida mustaqil badiiy qadriyatlarga ega bo'ldi.

60-yillarning oxiriga kelib Misr adabiyotidan barchaga ma'lum bo'lgan hikoyachi-muallif yo'qoldi. Endi bu vazifani yozuvchi har biri subektiv qarashga va individual dunyoqarashga ega personaj va personajlar nutqiga yukladi. Endi yozuvchilar e'tiborni ko'proq asarning voqebandlik asosida bo'lishiga emas, insonlarning fikr o'ylari va qarashlariga qaratishdi.

Ana shunday sharoitda Najib Mahfuz “arab romanchiligining dahosi” deb tan olindi, u eski romanchilik usullaridan yuz o'g'irgan holda yangicha fikrlaydigan, yangilanishdan cho'chimaydigan, o'z ijodi bilan adabiyotda burilish yasay olgan yozuvchi sifatida e'tirof etildi. Uning falsafiy ruhdagi “Mahallamiz bolalari” deb nomlangan romani Misr adabiyotida tub burilish yasadi. Adib bu asari uchun 1988-yil Nobel mukofoti sovrindori bo'ldi. Najib Mahfuzning yo'l turkumiga kiruvchi 6 ta romani ham omma e'tiborini tortdi. U asarlarining yangi realizmda ekanini ta'kidlab, an'anaviy realizmdan farqli, yangi realizmda real voqelikdagi hodisotlar g'oyalarni keltirib chiqarmaydi, balki, voqelik ma'lum bir fikr yoki g'oya ta'sirida sodir bo'ladi deb ta'kidlaydi¹⁵⁵.

“Yangi mavj” oqimi yozuvchilarining yana bir o'ziga xos jihati shundaki, ular o'z asarlarini yaratish jarayonida arab tili sintaksisi va gap tuzilishiga qat'iy amal qilmaganlar. Ular so'zlarni qo'llashda ketma-ketlikni va fe'lni gapning boshiga qo'yishni har doim ham zarur deb hisoblamaganlar. Bu yozuvchilar murakkab jumlar o'rniga o'quvchiga tushunarli bo'lgan qisqa gaplarni afzal ko'rganlar.

60-yillarda Misr yozuvchilari ijodiga yangi tuyg'ular, badiiy ifodaning barcha shakllari kirib keldi. Shu bilan birga, jahon adabiyotini o'rganish ko'lami kengaydi. Jahon romanchiligining mashhur mualliflari Sartr va Kamyu, Kafka va Joysning asarlari ham tarjimada, ham asl nusxada o'qila boshlandi. Yevropalik

¹⁵⁴ Кирпиченко В.Н. Современная Египетская проза 60-70 годов. – Москва, 1985. – С. 252.

¹⁵⁵ Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История Египетской литературы XIX-XX веков. (в двух томах). – Т. 2. – М.: Восточная литература, 2003. – С. 195.

tanqidchilarning fikrlari Misr adabiyotshunoslarining diqqat markazida bo'ldi. Folkner, Xeminguey, fransuz "yangi roman" mualliflari Alen Rob-Griye, Natali Sarrot, yugoslaviyalik romannavis Ivo Andrich, yunon Nikos Kazanzakis, keyinchalik amerikalik Garsiya Markes asarlari, G'arbiy Yevropa adabiy tanqidchilarining qarashlari yangi, hayotni teran his etuvchi adabiyotning shakllanishiga turtki bo'ldi. Shu bilan birga, milliy omil va siyosiy-ijtimoiy vaziyat Misr "yangi romani"ning o'ziga xos xususiyatlarini belgilab berdi. Uning paydo bo'lishi va vaqt qamrovi jamiyatdagi o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq; bu Misr jamiyatining an'anaviy qadriyatlardan chekinishi, mamlakatning ma'naviy holatidagi o'zgarishlar, murakkab vaziyatda yangi dunyoqarashning shakllanishi bilan aloqador. Tanqidchi Sami Hashob bning fikricha, 60-yillar avlodi ota-bobolar merosi va o'z tajribasini ijtimoiy kurash davri muhitiga olib o'tdi, bu avlod turli ma'naviy yo'nalishlarning o'zaro kurashida voyaga yetdi¹⁵⁶.

Hayotning murakkab, ko'p qirrali jihatlarini qamrab olishga intilgan "Yangi roman" hajm jihatidan ixchamlashdi. Ko'pchilik tanqidchilarning fikriga ko'ra, romanning qisqarishi yangi romanning sifatiga putur yetkazmadi, aksincha, muallifdan yanada chuqurroq mulohaza yuritishni, sinchkovlik bilan kuzatishni talab qildi. Romanning qisqarishi romanning yangi shakli "الرواية القصيرة" (qisqa roman) atamasini keltirib chiqardi. Endi ko'plab yozuvchilar hajm jihatdan kichik asarlar yarata boshladilar.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash o'rinliki, XX asr 60-yillar Misr romanchiligi o'ziga xos taraqqiyot bosqichini bosib o'tdi. Bunda g'arb adabiyoti bilan yaqindan tanishgan ijodkorlar turli adabiy yangilanishlar ta'sirida yangicha ruh, o'zgacha pafosda milliy meros an'analarini uyg'unlashtirgan holda ko'plab asarlar bitib, "yangi mavj" oqimining rivojiga sezilarli hissa qo'shdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бахтин М. Эпос и роман // Вопросы литературы, 1970. – № 1.
2. Кирпиченко В.Н. Современная Египетская проза 60-70 годов. – М., 1985.
3. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История Египетской литературы XIX–XX веков. (в двух томах). – Т. 2. – М.: Восточная литература, 2003.
4. Ходжаева Р.У. Миср адабиётида "Янги мавж" оқими. – Т., 2010.

¹⁵⁶ Ходжаева Р. Миср адабиётида "Янги мавж" оқими. – Т., 2010. – Б. 40-41.

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. SHARQ TILLARINING NAZARIY MASALALARI

<u>RAHMATOVA G.</u> Qadimgi turkiy tilda sodda gap komponentlari	4
<u>АБДУЛЛАЕВ С.</u> Arab tiliда ўзакдош ҳамда ўзаклари ўзаро яқин сўзлар, уларнинг маъно уйғунлиги ва маънодошлик даражалари	8
<u>BOLTABOYEV S.</u> Arab tilidagi ل yuklamasining ma’nalari va uning ishlatilishi	14
<u>IKROMJONOV A.</u> “Fatovoi Qozixon” asarida muallif uslubi	20
<u>JUMANIYAZOV M.</u> “Kifayatu-n-nahv fi ilmi-l-e’rāb” asarida fe’llar talqini	24
<u>ASKAROV A.</u> Sa’duddin Taftazoniyning “Muṭawwal” asari — balog‘at ilmi masalalarining yoritilishida muhim manba	33
<u>JO‘RAYEVA M.</u> Bir asar tarixi	38
<u>MUSAYEV F.</u> Arab yozuvi ta’limining yangi talqini	41
<u>YUNUSOVA X.</u> Arab ommaviy axborot vositalari tili uslubi	46
<u>CHIMPO‘LATOVA S.</u> Views on language knowledge in the works of Mahmud Zamakshari.....	51
<u>АБДУЛЛАЕВА М.</u> К истории изучения терминологии китайского языка	55
<u>KARAXODJAEVA M.</u> Abdulla Avloniyning lingvistik qarashlari.....	60
<u>MAMATAKHUNOV B.</u> UVAYSIY G‘AZALLARI LEKSIKASI.....	65
<u>G‘ANIYEVA B.</u> “Kitabu bulg‘atil mushtaq fi lug‘at at-turk val qifchaq” qo‘lyozmasida grammatik shakllar	68
<u>BOBORAJABOV M.</u> Arab nahvshunoslarining fe’lni shart maylida boshqaruvchi yuklamalarga doir qarashlari	73
<u>ABDULLAYEV D.</u> G‘ayri munsarif termini, uning variantlari, qo‘llanilishi	77
<u>SOTVOLDIYEV S.</u> Arab tilida enantiosemiya hodisasining yuzaga kelish omillari.....	82
<u>XASHIMOVA M.</u> Arab tilidan o‘zlashgan sifat atamalarning lug‘aviy- ma’noviy xususiyatlari	86

<u>ALMARDONOV D.</u> Arab balogʻat ilmida zikr va hazf tushunchasi va uning qoʻllanilish oʻrinlari	91
<u>XALIMBOYEV B.</u> Imom Nasafiyning arab tili grammatikasi rivojiga qoʻshgan hissasi	95
<u>MAHMUDOV A.</u> Sifatning qiyosiy va orttirma darajasi va uning gaplarda qoʻllanish tartibi	98
<u>YUSUPBOYEV N.</u> Arab tilida qaratqichli birikmaning maʼno qirralari	102
<u>DEDASHEV B.</u> Xattotlik sanʼatida suls yozuvi ahamiyati	106
<u>ТАИРОВА А.</u> Эволюция арабской грамматики от классического до современного	112
<u>АБДУНАБИЕВ С.</u> Arab tiliida badiiy asarlar tarjimasi rivoji, kʻulami va ularda milliylik taʼhili	120

2-SHOʻBA SHARQ XALQLARI ADABIYOTINING JAHON XALQLARI MADANIYATI RIVOJIDAGI OʻRNI

<u>MUXIDDINOVA D.</u> Zamonaviy Iroq adabiyotida Fuad At-Tekerliy ijodi	128
تدریس الأدب للناطقين بغير العربية: مشكلات وحلول. عبید محمد عبد الحليم عبد الجواد	133
<u>Саидова Н.</u> Женские образы в произведении Таха Хусейна «Зов горлицы»	142
<u>SATTOROV U.</u> “Layli va majnun” dostoni syujetining tarixiy asoslari va uning xalq variantlari	150
<u>DJURAYEVA F.</u> Ilk oʻrta asrlar arab adabiyotida nasriy janrlar	156
<u>OCHILOV O.</u> Gʻarb sheʼriyatining Xitoyga kirib kelishi va taʼsiri xususida	159
<u>QORAYEV SH.</u> Hukmdorlar shoiri va olim Muhammad Shayboniyxonning turkiy munozara majlislari	164
<u>TURDIYEV J.</u> “Meʼrojnom” asari va uning sharq xalqlari madaniyati rivojida tutgan oʻrni	168
<u>KABIROVA N.</u> Afgʻoniston yozma adabiyotining taraqqiyoti	173
<u>РАСУЛМУХАМЕДОВА Д., КУЧКАРОВА М.</u> Қиёсий адабиётшунослик масалаларига доир	176

<u>JARKINOVA T.</u> Falsafiy lirika ufqlarida	181
<u>FAYZIYEVA S.</u> Jadidlar davrida sharq adabiyotining o‘rganilishi	185
<u>EGAMQULOV K.</u> “Nurali” dostonida lo‘li, ot obrazlari talqini	189
<u>RAJABOV F.</u> Nurulloh Gench she‘rlarida tabiat tasviri	192
<u>UMAROVA N.</u> XX asrning 60-yillarida Misr adabiyotida romanchilik rivoji	196
<u>TADJIYEVA U.</u> Arab xalq maqollarining semantik xususiyatlari	200
<u>TILOVMURODOVA SH.</u> Madaniy uyg‘unlashuv va narrativ innovatsiya: Nirmal Varmaning jahon adabiyotiga qo‘shgan hissasi	204
<u>RAYIMJONOV S.</u> Mahmudxo‘ja Behbudiyning publitsistik merosi	207
<u>RAXMONOV A.</u> Mutarriziy va uning “Nahv risolasi”	211
<u>TURSUNALIYEVA M.</u> Ogahiyning “Gulshani davla” asari na‘t qismining qo‘lyozma va nashridagi tafovutlari	215
<u>NE‘MATOVA S.</u> Madaniy meros: Ahmad Yassaviy ta‘limoti	219

3-SHO‘BA. SHARQ TILLARINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR

<u>НАСИРОВА М.</u> Чет тилини ўқитиш жараёнида муаммоли ўқитиш технологиясини қўллаш	225
<u>RUSTAMIY S.</u> Arab tilini o‘qitishning dastlabki bosqichida qo‘llanadigan usullar	229
<u>MIROOSIMOVA M.</u> Kooperativ texnologiya – til ta‘limida faol ta‘lim muhitini yaratishning innovatsion shakli	233
<u>ALIMUXAMEDOV R.</u> Mumtoz adabiyotni o‘qitishda asl matnlardan foydalanish	237
<u>AXMEDOVA N.</u> Til ta‘limida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish	241
<u>МАХАМАДХОДЖАЕВ Б.</u> Институты и центры по обучению арабскому языку лиц, не являющихся его носителями	244
<u>TURG‘UNOVA N.</u> Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari va ulardan ona tilini o‘qitishda foydalanish	249
<u>YAKUBOVA F.</u> Sharq tillarini o‘qitishda ba‘zi fikr va mulohazalar	254
<u>O‘TKIROVA L.</u> Arab tili kabi sharq tillarini o‘qitishda masofaviy ta‘lim muammolari va uning rivojlantirish yo‘llari	259
<u>SIDIQOVA M.</u> Xorijiy tillarni o‘qitishda masofaviy ta‘lim muammolari va uni rivojlantirish yo‘llari	263

«SHARQ TILLARI TADQIQI VA TA'LIMI MUAMMOLARI»

Respublika ilmiy-amaliy anjuman

<u>ABDULLAYEVA SH.</u> Sharq tillarini o'qitishda zamonaviy metodlar.....	269
<u>MUHAMEDBABAYEVA SH.</u> Sharq tillarini o'rgatishda zamonaviy metod va uslublar	274
<u>ABDUG'OFUROVA M.</u> Innovatsion o'quv dasturlari va xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha jahon tajribasi.....	279
<u>JONIBEKOVA H.</u> Til ta'limida talabalar bilimni assisment metodida baholash	284
<u>ҚДЫРБАЕВА Б.</u> Редупликация и схожие языковые процессы.....	287

4-SHO'BA. SHARQ TILLARI TADQIQI VA TA'LIMI MUAMMOLARI
TALABA-YOSHLAR NIGOHIDA

<u>ABDUSATTOROV A.</u> Arab tilshunosligining Movarounnahrda taraqsiyoti	292
<u>TOLIBJONOVA A.</u> Zamonaviy Misr adibasi Safi Abdallahning "Yarim ayol" hikoyasida ayol obrazining gavdalanishi	296
<u>MAHMUD U.</u> "Shoirlar amiri" – Ahmad Shavqiy	301
<u>QOSIMXO'JAYEVA M.</u> Salohiddin Ayyubiy: buyuk sarkarda, adolatli hukmdor va diniy bag'rikenglik ramzi	306
<u>JO'RAYEVA D.</u> Sharq tillarini o'qitishning nazariy, amaliy va innovatsion ahamiyati	308
<u>MEHMONOV A.</u> O'zbek tili leksikasida o'z va o'zlashgan qatlam so'zlar	312
<u>ABITOV SH.</u> Arab tilida gap turlari.....	316
<u>XUSANOVA M.</u> Arab, fors va o'zbek tillarida ko'plikning ifodalanishi	322
<u>ABBOSXO'JAYEVA M.</u> Arab tilida yordamchi fe'llar	325
<u>ABDUSATTOROV A.</u> Globallashuv jarayoniga sun'iy intellektning ta'siri	330
<u>XUSNIDDINOV S.</u> Arab yozuvi shakllanish tarixi	336
<u>KOMILOVA X.</u> Al-Busiyriyning "Qasida al-Burda"si tahlili	340
<u>MIRZAYAKUBOVA O.</u> Zamaxshariy "Al-Mufassal" asarining arab tilshunosligida tutgan o'rni.....	344
<u>ZIKRILLAYEVA D.</u> Ilk islom she'riyati.....	348
<u>MUXIDDINOVA O.</u> Fors-tojik tilining ko'p asrlik taraqqiyoti	351
<u>NORQULOVA U.</u> Sharq tillarini o'qitishning dolzarb masalalari.....	356

<u>OCHILOVA S.</u> Sharq tillarida tarjima nazariyasi va amaliyoti.....	360
<u>SHUKURULLAYEV M.</u> Turkiy tillar oilalari va ularning kelib chiqish tarixi	364
<u>UMAROV A.</u> The linguistic legacy of arabic: a comprehensive study of borrowed words.....	368
<u>TOSHMIRZAYEV F.</u> Arabizmlarining leksik-semantik tadqiqi.....	371
<u>TURSUNPULATOV A.</u> Zamaxshariy nazariy qarashlarining sharq va g‘arb grammatik an‘analariga ta‘siri	374
<u>TURSUNPULATOV A.</u> O‘rta asr sharq allomalarining tilshunoslikdagi xizmatlari	377
<u>AHMAD XO‘JAYEVA M.</u> Til o‘rganishda fonetikaning o‘rni.....	379
<u>ORIPOVA S.</u> Imom Zamaxshariyning “Unmuzaj” asari.....	381
<u>XAMIDULLAYEVA M.</u> Arab, ingliz va o‘zbek maqollarining o‘xshashligi	384